

O‘QITUVCHINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna, Umirova Mavjuda Tojiqulovna Sirdaryo viloyat XTXQTMOHM katta o‘qituvchisi; Sirdaryo viloyati Xovos tumani 22-umumta’lim maktabi boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Yangi sharoitlardan kelib chiqib, “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuniga, 2017-2021-yillarga mo‘ljallangan “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qaroriga muvofiq, ta’lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta’minlash, ta’limning zamonaviy metodologiyasini yaratish, davlat ta’lim standartlarini kompetentsiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish, o‘quv-metodik majmualarning yangi avlodini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish hamda pedagog xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish taqozo etadi.

Shu bois o‘qituvchining kasbiy kompetentligini shakllantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Kompetentlik-muayyan lavozimga mos o‘z kasbining mohir egasi bo‘lgan shaxsga xos sifat. Kasbiy kompetentsiyaga ega bo‘lgan o‘qituvchida quyidagi yo‘nalishlarda kompetensiyalar rivojlangan bo‘lishi kerak: - Pedagogika va psixologiyaga doir bilimlarga ega bo‘lish, ya’ni pedagogika va psixologiya sohasidagi yangiliklardan xabardor bo‘lgan holda o‘qitishning

innovatsion yoʻnalishlari va bola tarbiyasida psixologik holatlarni baholay olish va uni ruhiyatiga taʼsir eta olish imkoniyatlarini oʻrganib borish. - Oʻz ustida ishlash, yaʼni mutaxassisligiga oid yangiliklar, innovatsiyalar OAVlaridagi maqolalar, internet materiallari bilan muntazam tanishib borib, amaliyotda qoʻllash. - Taʼlim jarayonini rejalashtirish, baholash va qayta aloqani oʻrnata olish, yaʼni taʼlim oluvchilar uchun mashgʻulot jarayonini toʻgʻri tashkil etish va ular faoliyatini baholash va refleksiya, yaʼni qayta aloqa oʻrnatishning oʻziga xos usullarda qoʻllay olish. - Oʻquvchilarda motivatsiyani shakllantirish, yaʼni oʻquvchilarda darsga boʻlgan qiziqish va uni maqsadga yoʻnaltirgan holatda amalga oshirish yoʻnalishlarini belgilash; - AKTni bilishi, yaʼni taʼlim sohasiga oid kompyuter dasturlarini bilish, dars jarayonida slayd, taqdimot, multimedia, internet materiallaridan unumli foydalanish. - Taʼlim muhitiga yangilik kiritishi, yaʼni ish jarayoniga ijodkorona yondashgan holda innovatsiyalar yaratish. - Oʻz fanini mukammal bilishi, yaʼni oʻz mutaxassisligining nazariy jihatlari va uni amaliyotda qoʻllash imkoniyatlarini bilish, fanga oid yangiliklar bilan muntazam tanishib boorish. - Xorijiy tillardan birini bilishi, yaʼni oʻz intellektual salohiyatini oshirish va dunyo taʼlim 116 sohasidagi yangiliklardan xabardor boʻlish, biror xorijiy davlat taʼlim sohasini oʻrganish uchun xorijiy tilni mukammal egallash.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, quyidagi kasbiy kompetentsiyani shakllanish bosqichlariga amal qilishimiz maqsadga muvofiqdir: - Oʻz-oʻzini tahlil qilish va zarur narsalarni anglash; - Oʻzini rivojlantirishni rejalashtirish maqsad, vazifa belgilash; - Oʻzini namoyon etish va kamchiliklarini tuzatish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Taʼlim toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi qonuni 23-sentabr 2020-yil. 2. 2017-2021-yillarga moʻljallangan “Oʻzbekiston Respublikasini yanada

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi" 7-fevral 2017-yil. 3. S. T. Turg'unov, B. X. Daniyarov, D. M. Otajonova. O'qituvchilarda kasbi kompetentligini rivojlantirishda ta'lim muassasi rahbarlarining funksional vazifalari. "Sano-standart", Toshkent. 2011